

Direitos Humanos na Escola: A Revolução da Inclusão

Carlos Henrique Barbosa Rozeira¹

Maio de 2024.

RESUMO

Na jornada rumo a uma educação verdadeiramente inclusiva, cada palavra, cada ação e cada reflexão são passos essenciais para pavimentar o caminho da igualdade e da dignidade para todos. Este estudo de pesquisa bibliográfica se propõe a examinar de forma abrangente e crítica a inclusão educacional de alunos com necessidades especiais, à luz dos direitos humanos. Diante do arcabouço legal que preconiza a igualdade de oportunidades educacionais para todos, surge a necessidade premente de investigar os desafios práticos e teóricos enfrentados na efetiva implementação dessa visão inclusiva. A inclusão educacional é muito mais do que um conceito jurídico ou pedagógico; é um princípio ético e moral que busca garantir a dignidade e o pleno desenvolvimento de cada indivíduo, independentemente de suas características ou condições. Nesse contexto, destacamos a importância crucial da conscientização sobre os direitos humanos, especialmente no que tange às pessoas com deficiência, cujas famílias muitas vezes enfrentam desafios significativos para entender e reivindicar esses direitos. Além disso, a preparação adequada das escolas para receber alunos com necessidades especiais emerge como um fator determinante para o sucesso da inclusão. Isso envolve não apenas a adaptação física das instalações, mas também a formação continuada e o suporte adequado aos educadores, a fim de capacitá-los a lidar de forma eficaz e inclusiva com a diversidade de suas salas de aula. Ao refletirmos sobre a inclusão educacional, é essencial questionar e desconstruir o conceito de "privilegio" muitas vezes associado a essa prática. Ao invés de encarar a inclusão como um favor concedido aos considerados "normais", devemos reconhecê-la como um direito inalienável de todos os indivíduos, estabelecido tanto pela legislação quanto pelos princípios éticos que regem uma sociedade justa e inclusiva.

Palavras-chaves: Direitos humanos; Educação inclusiva; Inclusão escolar; Privilegio; Educação

¹ Mestrando em Ensino (UFF), Graduado em Psicologia (UniRedentor/Afya), Graduado em Sistemas de Informação (UNIG), Pós-Graduado em Empreendedorismo e Inovação (UFF), Avaliação Psicológica/Psicodiagnóstico (UNIBF), Terapia Cognitivo-Comportamental (UNIBF), Psicologia Escolar e Educacional (FACUMINAS) e Neuropsicopedagogia (FAMART), Auditoria em Saúde (UNIVES) e Gestão Educacional Integrada (ISEAC). E-mail: ariezor@hotmail.com

Direitos Humanos na Escola: A Revolução da Inclusão

INTRODUÇÃO

A inclusão educacional é um imperativo dos direitos humanos, assegurando que todos, independentemente de suas condições ou características, tenham acesso equitativo à educação de qualidade. Estabelecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a educação é não apenas um direito fundamental, mas também uma ferramenta essencial para a dignidade e o desenvolvimento humano. No entanto, a realidade mostra que muitos alunos com necessidades especiais ainda enfrentam barreiras significativas em sua jornada educacional. Este artigo examina a preparação das escolas regulares para acolher esses alunos, discutindo a eficácia das políticas e práticas inclusivas. Ao destacar as lacunas e avanços na inclusão, visa-se promover uma reflexão crítica sobre a importância de um sistema educacional verdadeiramente inclusivo, que reconheça e valorize a diversidade como um recurso vital para a convivência e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

BASE TEÓRICA

O aumento expressivo no registro de matrículas de indivíduos com deficiência tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Superior é reflexo dos avanços conquistados pela inclusão, notadamente no que concerne à ampliação da autonomia e independência desses alunos ao atingirem a idade adulta. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) evidenciam um crescimento significativo ao longo de uma década de investimento em práticas inclusivas (2003-2013), com um incremento de quase 88% nas matrículas de jovens com deficiência no Ensino Médio e pouco mais de 83% no Ensino Superior. Esta tendência de crescimento manteve-se constante nos últimos anos, sendo que em 2020 as matrículas de estudantes com deficiência atingiram a marca de 1,3 milhão, representando um aumento de 34,7% em relação a 2016. Adicionalmente, entre os alunos com idade entre 4 e 17 anos, observa-se um aumento gradual no percentual de matrículas em turmas e escolas inclusivas, passando de 89,5% em 2016 para 93,3% em 2020 (Instituto Unibanco, 2024).

A Constituição Federal do Brasil, em seu Artigo 205, garante que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, e posteriormente, no Artigo 206, estabelece a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Além disso, o Atendimento Educacional Especializado (AEE), preferencialmente oferecido na rede regular de ensino, é assegurado pela Constituição Federal, conforme estipulado no Artigo 208, Inciso III.

O documento emitido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 1994) salienta que a Educação Inclusiva é destinada a todas as pessoas, independentemente de suas características físicas, étnicas, condições sociais e econômicas. A Declaração de Salamanca, de 1994, representa um marco relevante ao apresentar diretrizes fundamentais para a

implementação de políticas públicas voltadas para a inclusão em diversos países. Uma das diretrizes mais significativas é a garantia de que pessoas com deficiência "devem ter acesso à escola regular, que deve adaptar-se às suas necessidades dentro de uma abordagem pedagógica centrada na criança" (UNESCO, 1994, p. 1).

No contexto brasileiro, diversas leis derivadas da Declaração de Salamanca garantem os direitos das pessoas com deficiência. A Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) estipulam que a educação de pessoas com deficiência deve ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino, com o artigo 59 enfatizando a necessidade de capacitação dos professores do ensino regular para a inclusão desses alunos nas classes comuns. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) aborda aspectos fundamentais, como a ideia de que os alunos devem estar juntos, aprendendo e participando, sem discriminação. Esta política destaca a Educação Especial como uma modalidade transversal e delinea as diretrizes para sua implementação na perspectiva da Educação Inclusiva. De extrema relevância, a Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, representa um avanço significativo ao visar assegurar e promover o exercício dos direitos da pessoa com deficiência, incluindo sua inclusão educacional e social.

Para compreender a relação entre educação e direitos humanos, é essencial delinear os três tipos de educação propostos por Ana Bruno (2014): formal, informal e não formal. A educação formal se caracteriza pela sua ocorrência em ambientes escolares, com conteúdos predefinidos e a presença de educadores profissionais. Os contextos e ambientes são regulamentados, estabelecendo-se regras e padrões comportamentais aos quais os participantes devem se adequar (Bruno, 2014). Já a educação não formal abrange todos os processos educativos estruturados e intencionais que ocorrem fora do ambiente escolar. Essa forma de educação é adquirida no "mundo da vida", por meio da troca de experiências, principalmente em espaços e atividades coletivas cotidianas. O educador é "o outro" com quem se interage, havendo uma intencionalidade no ato de participar, aprender e transmitir ou trocar saberes (Bruno, 2014). Por fim, a educação informal refere-se às aprendizagens realizadas em contextos de socialização familiar, comunitária, entre amigos, entre outros, permeadas por valores e culturas próprias, sentimentos de pertencimento e heranças culturais. Esse tipo de educação desenvolve hábitos, atitudes, comportamentos e modos de pensar e expressar de acordo com os valores e crenças dos grupos frequentados ou herdados desde o nascimento (Bruno, 2014).

Segundo o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos, a educação formal contribui para a criação de uma cultura universal dos direitos humanos, promovendo o respeito, a tolerância e a valorização das diversidades étnicas, religiosas, culturais, geracionais, territoriais, físicas-individuais, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção política, entre outras, bem como a solidariedade entre povos e nações, garantindo a todas as pessoas o acesso à participação efetiva em uma sociedade livre.

Atualmente, existe um esforço para integrar os três tipos de educação com base nos princípios dos direitos humanos, como evidenciado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que buscam abordar esses conteúdos por meio de temas socioemocionais de forma transversal (Fernandes; Paludeto, 2010). A inclusão, nesse contexto, permeia todos os aspectos da educação, desde as salas de aula formais até as interações informais na comunidade. Assegurar a inclusão em todos os contextos educacionais é essencial para promover a igualdade de oportunidades, o respeito pela diversidade e o pleno exercício dos direitos humanos por todos os indivíduos.

A Lei nº 9394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu capítulo V, normatiza o acolhimento de alunos com deficiências em escolas regulares. Entretanto, observa-se que a maioria das escolas regulares no Brasil ainda não está adequadamente preparada para receber e instruir alunos com deficiência, devido a questões relacionadas à infraestrutura e à formação dos professores (Silva, 2020).

A implementação de direitos humanos na educação enfrenta desafios significativos sem um maior envolvimento não apenas dos professores, mas também das famílias, da comunidade e, principalmente, do Estado. A inclusão de alunos com necessidades especiais em escolas regulares ilustra esses desafios. As escolas devem estar preparadas, tanto em termos de infraestrutura quanto de capacitação de seus profissionais, para atender à diversidade de necessidades.

A relação entre escola e sociedade é dialética e exige reflexões profundas, especialmente em tempos de incertezas, divulgação do privado, e a inércia de diretores, professores e pais que parecem ter desistido dos princípios morais e éticos. A educação multicultural tem introduzido novos valores, como as africanidades brasileiras e a igualdade para todos, buscando redefinir a visão sobre os marginalizados. Nesse sentido, o Plano Nacional de Direitos Humanos pode e deve contribuir não apenas para o debate, mas também para a implementação de políticas inclusivas na rede de ensino regular (Fernandes; Paludeto, 2010, p. 245).

As implicações do direito à educação, considerando âmbitos como as famílias, os diferentes espaços de educação não formal, como as organizações da sociedade civil e os movimentos sociais, ainda não foram suficientemente exploradas e desenvolvidas entre nós (Candau, 2012), principalmente no que diz respeito à inclusão.

Antes de prosseguirmos com uma análise mais aprofundada, é crucial delinear o conceito de inclusão. Segundo o dicionário Aurélio (1993), incluir (ou inclusão) é sinônimo de compreender, entendendo-se este último termo como a capacidade de alcançar com a inteligência (Ferreira, 1993). Aqueles que negligenciam o direito à inclusão, especialmente no que diz respeito aos deficientes, possivelmente não estão percebendo, por meio da inteligência, a importância desse processo, não apenas para os próprios deficientes, mas também para os indivíduos considerados "normais".

Muitos argumentam que é um privilégio para educadores, gestores e outras crianças conviver com alunos com deficiências, pois através disso, podem aprender a conviver com pessoas diferentes de si mesmos. E ser diferente não implica em ser melhor ou pior; é simplesmente ser distinto. Essa convivência, especialmente durante os primeiros anos de vida na Educação Infantil, é de suma importância, pois contribui para que a próxima geração de adultos desenvolva uma maior tolerância em relação à diversidade (Macêdo, 2007).

DISCUSSÃO

Michels (2011) e Honnef e Costas (2012) destacam que, apesar do estabelecimento legal da educação inclusiva, ainda persistem resistências à sua efetiva implementação nas práticas pedagógicas e nos projetos escolares. O objetivo primordial da educação inclusiva é construir uma escola que acolha todos os alunos, promovendo a integração de conhecimentos e valores morais, enquanto combate os mecanismos de discriminação que podem impedir o acesso, a permanência e a conclusão dos estudos por parte de todos os estudantes.

A inclusão educacional é um princípio essencial que visa garantir a todos os indivíduos, independentemente de suas características e condições, acesso equitativo à educação de qualidade. Esse conceito abrange não apenas a educação formal, que ocorre em escolas e instituições de ensino, mas também a educação informal, que ocorre nas interações cotidianas e nas experiências de vida, e a educação não formal, que acontece em contextos organizados fora do sistema formal, como cursos, oficinas e atividades comunitárias. A integração desses três tipos de educação é crucial para promover uma formação completa e inclusiva, que respeite e valorize a diversidade. A implementação de um currículo flexível e adaptado, a construção de parcerias sólidas com famílias e comunidades, e o desenvolvimento de competências socioemocionais são estratégias fundamentais para alcançar uma educação inclusiva em todas as suas formas.

Um currículo flexível e adaptado é fundamental para atender às diversas necessidades dos alunos. A adaptação curricular envolve ajustar os conteúdos de forma que todos os alunos possam acessar e participar plenamente das atividades educativas. Isso pode incluir modificações nos objetivos de aprendizagem, metodologias de ensino e formas de avaliação, garantindo que cada aluno seja considerado em sua singularidade e potencialidades.

Além disso, a utilização de materiais diversificados é importante para contemplar diferentes estilos de aprendizagem e necessidades especiais. Materiais didáticos visuais, auditivos e táteis permitem que os alunos interajam com o conteúdo de maneiras que sejam mais confortáveis e eficazes para eles. Por exemplo, o uso de recursos visuais, como gráficos e vídeos, pode beneficiar alunos visuais, enquanto áudios e músicas podem ser mais adequados para alunos auditivos. Materiais táteis, como maquetes e objetos manipuláveis, podem ser extremamente úteis para alunos com necessidades específicas de aprendizagem, promovendo uma experiência educativa inclusiva e rica.

A parceria com as famílias e a comunidade desempenha um papel vital na inclusão educacional. O engajamento das famílias no processo educativo e nas decisões escolares fortalece a colaboração e o apoio mútuo. Quando as famílias estão envolvidas, elas se tornam aliadas no desenvolvimento educacional dos alunos, contribuindo com insights valiosos sobre as necessidades e potencialidades de seus filhos.

Estabelecer uma comunidade ativa é igualmente importante. Parcerias com organizações locais podem fornecer recursos adicionais e apoiar iniciativas inclusivas. Colaborações com empresas locais, ONGs e universidades podem oferecer suporte técnico, voluntários e programas extracurriculares que enriqueçam o ambiente escolar. A comunidade pode também promover eventos e atividades que fomentem a integração e a participação de todos os alunos, criando uma rede de apoio sólida e abrangente.

O desenvolvimento de competências socioemocionais é essencial para a convivência e a inclusão dentro do ambiente escolar. Trabalhar temas como empatia, respeito, cooperação e resiliência de forma transversal no currículo ajuda os alunos a desenvolver habilidades que são fundamentais para a vida em sociedade. Essas competências permitem que os alunos entendam e valorizem as diferenças, promovendo um ambiente mais harmonioso e inclusivo.

Implementar programas e atividades específicas que promovam a integração e a interação positiva entre todos os alunos é igualmente importante. Programas de tutoria, atividades de grupo e projetos interdisciplinares são exemplos de iniciativas que podem promover a socialização e a cooperação. Essas atividades não apenas ajudam na construção de um ambiente escolar mais inclusivo, mas também desenvolvem nos alunos a capacidade de trabalhar em equipe e resolver conflitos de maneira construtiva.

Para Costa (2012), a inclusão de alunos com deficiência na escola pública está em curso, porém requer um apoio contínuo aos professores, com planejamento adequado para suas diversas etapas. Isso inclui cuidados com a formação docente e a organização pedagógica da escola, priorizando princípios pedagógicos compartilhados e aceitos por todos os envolvidos no processo educacional, bem como o respeito às minorias historicamente marginalizadas pela sociedade.

É válido recordar que a formulação e afirmação da educação como um direito humano remontam ao século XIX. Conforme Candau (2012), embora haja muitas referências à importância do direito à educação, poucas reflexões se dedicaram a explorar o conteúdo deste direito em uma perspectiva ampla, sem restringi-lo à escolarização, o que tem sido a tendência predominante nos trabalhos realizados.

A relação entre educação e direitos humanos é indissociável. A formação educacional é o processo que conscientiza o indivíduo sobre seus direitos e deveres, assim como seu papel na sociedade. Há uma conexão intrínseca entre democracia, cidadania, paz e direitos humanos. Introduzir essa discussão no ambiente

educacional é fornecer aos alunos conceitos de respeito, igualdade e tolerância, fundamentais para a dignidade humana e para os direitos humanos de maneira geral.

Infelizmente, ainda se observa que o currículo escolar não está totalmente alinhado com os direitos humanos. Não há exigência para a inclusão de lições sobre direitos humanos nas escolas, tampouco para a aplicação desses direitos em ações concretas. No entanto, abordar essa temática poderia contribuir para mitigar uma crise de valores éticos e morais que afeta uma parte significativa da sociedade. Além disso, para uma efetiva educação em direitos humanos, é crucial a formação de profissionais da educação que promovam um ensino humanizado, reconhecendo que a igualdade reside nas diferenças e nas intersubjetividades dos indivíduos.

Propor soluções de cima para baixo, teóricas e descontextualizadas, não é sustentável. A inclusão de alunos com deficiência em classes regulares junto a crianças neurotípicas levanta várias questões importantes sobre justiça e eficácia no ambiente educacional. Essa prática é fundamentada na premissa de equidade e direitos humanos, porém é essencial considerar os desafios específicos que esses alunos podem enfrentar. Por exemplo, alunos com transtorno do espectro autista podem se desregular devido a estímulos sensoriais intensos ou dificuldades de comunicação. Outras deficiências, como o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) ou dislexia, também podem apresentar desafios únicos.

A inclusão também pode impactar as crianças neurotípicas na sala de aula. Interrupções frequentes ou comportamentos imprevisíveis dos colegas com deficiência podem desviar a atenção dos alunos neurotípicos, afetando o ambiente de aprendizado de todos. É necessário desenvolver estratégias que minimizem essas distrações e promovam um ambiente de aprendizagem positivo para todos.

Os professores frequentemente enfrentam desafios ao gerenciar salas de aula inclusivas. Muitos foram formados em uma época em que o modelo de inclusão não era amplamente adotado e podem não ter recebido a formação necessária para lidar com a diversidade de necessidades dos alunos atuais. Um professor responsável por uma turma com mais de 25 alunos pode enfrentar grandes desafios para oferecer atenção individualizada e suporte adequado a todos.

Hoje em dia, reconhecemos que o protagonismo na escola não está centrado somente no professor, mas cabe a ele mediar o conteúdo proposto pela política educacional com os alunos, considerando situações regionais, a realidade da escola e, principalmente, questões relacionadas aos direitos humanos. O professor determina as atividades que os alunos devem desenvolver, proporcionando uma orientação adequada ao processo de construção do conhecimento. Os alunos, por sua vez, são responsáveis por atribuir significado aos conteúdos, facilitando sua aprendizagem.

De acordo com Silva (2020), as mudanças visando a capacitação de professores para atuar na educação inclusiva representam um importante catalisador para transformações efetivas no ambiente escolar. O objetivo é que o professor desenvolva sua prática pedagógica com foco no aluno, promovendo, assim, a

construção de uma sociedade que valorize a dignidade e respeite as diferenças entre as pessoas.

O sucesso da inclusão também depende da qualidade dos mediadores ou assistentes educacionais. É preocupante que muitos processos seletivos para mediadores não exijam uma formação específica ou adequada, o que pode resultar em apoio inadequado para alunos com deficiência, comprometendo a eficácia das práticas inclusivas.

Na escola inclusiva, é fundamental respeitar as particularidades do corpo discente, suas necessidades e potencialidades, garantindo a acolhida da diversidade de alunos e proporcionando oportunidades equitativas. Isso implica em oferecer um ensino adaptado às diferentes habilidades e necessidades individuais dos estudantes. A necessidade de formação adequada para os profissionais da educação é evidente nesse contexto. A inclusão de alunos com deficiência já é uma realidade, e a escola precisa acompanhar esse movimento, assegurando que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, independentemente de suas características individuais (Silva, 2020).

Mas o que exatamente caracteriza o modelo de inclusão? Dentre os diversos especialistas em educação inclusiva ao redor do mundo, há um consenso sobre o ponto de partida: o acesso à educação é um direito inalienável. Segundo Mendes (2020), três fatores essenciais sustentam e qualificam a implementação desse direito: garantia de convívio, acesso ao mesmo currículo e altas expectativas para todos os estudantes.

Para Mendes (2020), a implementação desse direito envolve garantir que o estudante com deficiência interaja com o restante da comunidade escolar, pois essa interação é crucial para desafiá-lo e permitir o desenvolvimento máximo de seu potencial. Além disso, é fundamental assegurar o acesso do aluno ao mesmo conhecimento, ou seja, ao mesmo currículo, independentemente de suas necessidades específicas. Isso é particularmente relevante considerando a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Por fim, é necessário manter altas expectativas para todos os alunos, sem discriminação, reconhecendo e incentivando o potencial de cada um, independentemente de suas particularidades.

Nesse sentido, a educação inclusiva não se trata apenas de garantir o acesso físico dos alunos com deficiência às escolas regulares, mas também de criar ambientes que promovam sua participação ativa, aprendizado significativo e desenvolvimento pleno. Isso requer um compromisso contínuo com a capacitação dos profissionais da educação, a adaptação de práticas pedagógicas e a promoção de uma cultura escolar inclusiva, que valorize a diversidade e respeite os direitos de todos os alunos.

REFLETINDO SOBRE O TEMA

As reflexões sobre a inclusão na educação destacam questões complexas e fundamentais que permeiam essa área. Ao questionar o uso do termo "privilégio" para descrever a interação entre alunos com e sem deficiência, surge a necessidade de repensar a abordagem adotada na promoção da inclusão. O conceito de inclusão deve ser encarado não como um favor concedido, mas sim como um direito inalienável de todos os indivíduos.

A discrepância entre o que as leis preconizam e a realidade vivenciada nas escolas levanta preocupações sobre a efetividade das práticas inclusivas. Muitas vezes, a falta de preparo adequado dos profissionais da educação e a pressão sobre os alunos com deficiência para se adaptarem ao ambiente escolar podem resultar em experiências desafiadoras e desgastantes para todos os envolvidos.

É crucial reconhecer que a inclusão não deve ser apenas uma questão de conformidade com as leis, mas sim uma busca genuína pelo bem-estar e desenvolvimento de todos os alunos. Isso requer uma reflexão profunda sobre as práticas pedagógicas, o apoio aos profissionais da educação e a criação de ambientes escolares que valorizem a diversidade e respeitem os direitos de todos os alunos.

É necessário encontrar um equilíbrio entre a promoção da inclusão e o cuidado com o bem-estar mental e emocional de todos os envolvidos no processo educacional. Isso envolve considerar as necessidades individuais dos alunos, garantindo que todos tenham acesso a uma educação de qualidade, ao mesmo tempo em que se criam espaços de socialização que respeitem as diferenças e promovam o desenvolvimento saudável de todos os estudantes.

Portanto, é urgente repensar as práticas educacionais atuais e priorizar o bem-estar e o desenvolvimento integral de todos os alunos. Somente assim poderemos construir ambientes escolares verdadeiramente inclusivos, onde todos os alunos tenham a oportunidade de aprender, crescer e se desenvolver plenamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão da inclusão na sociedade contemporânea é realmente complexa e repleta de desafios que exigem uma abordagem multifacetada. O preconceito arraigado na mentalidade social é, sem dúvida, uma das principais barreiras a serem enfrentadas. Esse preconceito não apenas impede a inclusão efetiva, mas também perpetua estigmas e discriminação, tornando ainda mais difícil o acesso dos alunos com necessidades especiais à educação de qualidade.

Além do preconceito, a infraestrutura física inadequada das instituições de ensino e a falta de recursos públicos alocados para superar essa deficiência representam um desafio adicional. É crucial que as escolas estejam devidamente equipadas e adaptadas para receber todos os alunos, independentemente de suas necessidades.

A falta de informação sobre os direitos dos deficientes, tanto por parte das próprias famílias quanto da sociedade em geral, é outra barreira significativa. A conscientização e a divulgação dos direitos das pessoas com deficiência são fundamentais para capacitar esses indivíduos a reivindicarem seus direitos e garantirem sua inclusão plena na sociedade.

No contexto escolar, é essencial que as instituições assumam a responsabilidade de promover a inclusão desde o primeiro momento. Isso significa aceitar a matrícula de alunos com necessidades especiais e buscar ativamente condições adequadas de atendimento, incluindo a colaboração com os Centros de Referência em Educação Especial para garantir os recursos necessários.

É importante ressaltar que a inclusão não é apenas uma questão ética, mas também um direito legal garantido pela Constituição. Qualquer violação desse direito deve ser combatida vigorosamente, pois representa não apenas uma injustiça, mas também um crime contra os direitos humanos.

Refletir sobre direitos humanos e educação é reconhecer a importância de uma educação que capacite os indivíduos a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades. É fundamental que a educação promova valores de respeito, igualdade e tolerância, capacitando os alunos a contribuir para a promoção e defesa dos direitos humanos em suas vidas cotidianas.

Em última análise, garantir o direito à educação como um direito humano é um esforço conjunto que envolve diversos atores sociais, desde os que lutam pela afirmação desse direito até os responsáveis por implementar políticas educacionais inclusivas e respeitadas com a diversidade. É somente através desse compromisso coletivo que poderemos alcançar uma educação verdadeiramente inclusiva e transformadora.

REFERÊNCIAS

1. BENEVIDES, M. V. Educação em direitos humanos: de que se trata? In: BARBOSA, R. L. L. B. (Org.). Formação de educadores: desafios e perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 2003.
2. BRASIL. [Estatuto da pessoa com deficiência (2015)]. Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência [recurso eletrônico]: Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (Estatuto da pessoa com deficiência) / Câmara dos Deputados. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015.

3. BRASIL. Congresso Nacional. Lei Federal n.º 9.394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996. Brasília: MEC, 1996.
4. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília: UNESCO, 1994.
5. BRASIL. Ministério da Educação. Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasília, DF: MEC, 2008.
6. BRUNO, Ana. Educação formal, não formal e informal: da trilogia aos cruzamentos, dos hibridismos a outros contributos. 2014.
7. CANDAU, V. M. F. Direito à educação, diversidade e educação em direitos humanos. Educação & Sociedade, 2012.
8. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
9. Educação inclusiva: um direito inegociável. Instituto Unibanco, 2024. Disponível em <https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/em-debate/conteudo-multimedia/detalhe/educacao-inclusiva-um-direito-inegociavel>
10. FERNANDES, A. V. M.; PALUDETO, M. Ci. Educação e direitos humanos: desafios para a escola contemporânea. Cadernos CEDES, 2010.
11. FERREIRA, Aurélio Buarque de Hollanda. Novo dicionário da Língua Portuguesa - Século XXI. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.
12. MACÊDO, Janaína Amanda Sobral. Inclusão: A Escola Está Preparada Para Ela? Brasil Escola, 2007. Disponível em:

<https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/educacao/inclusao-escola-esta-preparada-para-ela.htm>.

13. MANTOAN, M. T. E. A hora da virada. *Inclusão: Revista da Educação Especial*, Brasília, v. 1, n. 1, p. 24-28. 2005.
14. MENDES, Rodrigo Hübner (Org.). *Educação Inclusiva na Prática: Experiências que Ilustram Como Podemos Acolher Todos e Perseguir Altas Expectativas para Cada Um*. São Paulo: Fundação Santillana, 2020.
15. ONU. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. Nova York, 1948.
16. SILVA, Sileide Mendes da. *Educação Inclusiva: (Re) Pensando a Formação de Professores*. In: IV CINTEDI - Congresso Internacional de Educação Inclusiva, 2020.
17. COSTA, V. A. Políticas de Educação Especial e inclusão no estado do Rio de Janeiro: formação de professores e organização de escola pública. *Ciência Humanas e Sociais em Revista*, Rio de Janeiro, EDUR, v. 34, n. 12, p. 141-157, jan./jun. 2012.
18. MICHELS, M. H. O que há de novo na formação de professores para a Educação Especial? *Revista Educação Especial*, Santa Maria, RS, v. 24, n. 40, p. 219-232, 2011. Disponível em: <<http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/educacaoespecial/article/viewFile/2668/2440>>.
19. HONNEF, C.; COSTAS, F. A. T. Formação para a educação especial na perspectiva inclusiva: o papel das experiências pedagógicas docentes nesse processo. *Revista Reflexão e Ação*, Santa Cruz do Sul, RS, v. 20, n. 1, p. 111-124, jan./jun. 2012. Disponível em: <<https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/viewFile/2359/2046>>.